

SPIRITUAL LIFE AND CULTURAL DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN

Yuldasheva Gulnara Kamilovna

Candidate of Historical Sciences

Associate Professor of the department "Modern history of
Uzbekistan"

Tashkent State Pedagogical University
named after Nizami

Phone: +998933897404

Annotation: In this article, the author analyzes the spiritual heritage of the people of Uzbekistan, describes the synthesis of the most diverse cultures and religions that have developed on the territory of Uzbekistan since ancient times, and also describes the role of state religious policy, which granted equal rights in religious activities to all citizens and followers of various religions.

Key words: culture, spirituality, confessionalism, dialogue of religions, morality, universal values.

Аннотация: В данной статье автор анализирует духовное наследие народа Узбекистана, описывает синтез самых различных культур и религий, сложившихся на территории Узбекистана с древнейших времен, а также описана роль государственной конфессиональной политики, предоставившей равные права в религиозной деятельности всем гражданам, последователям различных религий.

Ключевые слова: культура, духовность, конвенциональность, диалог религий, нравственность, общечеловеческие ценности.

Духовная жизнь и культура является неотъемлемой частью народа, одним из составляющих его национальной идентичности. Возрождение духовного и культурного наследия с момента приобретения независимости Узбекистана, является приоритетной задачей государства и общества. Потому

что национальное самосознание, материальные и духовные ценности являются основой национального сознания, которые формируются на протяжении длительного культурно-исторического развития.

Духовное наследие – это созданные нашими предками духовные ценности, т.е. политические, философские, правовые и религиозные взгляды и учения, нормы поведения, вошедшие в житейскую практику, памятники науки и культуры, произведения искусства как отражение эволюционного развития общества.

Центральная Азия традиционно была перекрёстком самых различных религий и культур. Культура узбекского народа явилась сочетанием как бы трех синтезов: синтез культуры кочевых и оседлых народов; синтез иранских племён с турками; синтез мусульманства с христианами, буддизмом, зороастризмом и др. С древнейших времен на территории Узбекистана существуют эти крупные религии – буддизм (в частности южных регионах Узбекистана) иудаизм (более двух тысяч лет назад распространилась в Зарафшанской долине, евреи в языковом отношении ассимилировались с местным населением, но при этом сохранили свои верования и обычаи). В IV в.н.э. христианские поселения были на территориях Узбекистана, нынешнем современном Ташкент, Джизакской и Сырдарьинском областях.

Сейчас человечество переживает сложный противоречивый период: усиливается угроза международного терроризма и религиозного экстремизма. Также не нашли своего решения многие религиозные конфликты. Во многих странах нарастает процесс усиления устойчивой неприязни и не терпимости к представителям другой нации и культуре, образу жизни и языку, вплоть до открытого проявления расизма. Но в многонациональном Узбекистане религиозных различий не стало и не станет барьером во взаимоотношениях между гражданами, которые мирно существуют под одним небом. В этом большую роль играет государственная конфессиональная политика,

предоставившая равные права в религиозной деятельности всем гражданам, последователям различных религий.

В Узбекистане проживает более 130 национальностей и действует 16 религиозных конфессий, зарегистрировано 2276 религиозных организаций из них 2064 мусульманских и 157 христианских религиозных организаций.

С момента обретения независимости были реконструированы старые и построены новые мечети, расширена сеть религиозных заведений, началась публикация духовной литературы. Большое внимание уделяется восстановлению интеллектуального и материального наследия ислама и других религий, облагораживаются места паломничества, создаются центры по изучению и пропаганде духовного наследия Центральноазиатских мыслителей, оказавших огромное влияние на развитие богословской мысли ислама, а также внесшие большой вклад научной и философской мысли, в историю государственности.

В 1990 году было признано право верующих граждан совершать Хадж. В 1992 году был создан Комитет по делам религии при Кабинете Министров Республики Узбекистан и в этом же году Рамазан Хайит получил статус государственного праздника.

В 1994 году был создан центр «Маънавият маърифат» (духовность и просветительство). А в 1996 году было создано Управление Мусульман Узбекистана, который занимается вопросами исламского права, религиозной практикой, кадрами и образованием. Религиозное образование в стране можно получить в Международной Исламской академии Узбекистана в Ташкенте. Также существует 9 медресе и 2024 мечетей и десятки средних специальных исламских учебных заведений, два из которых женские.

Правовые основы взаимоотношений государства, верующих и религиозных организаций отражены в Конституции Республики Узбекистан и в Законе «О свободе слова и религиозных организаций».¹

Представители всех конфессий участвовали в торжествах, посвящённых 125-летию Среднеазиатской епархии русской православной церкви и 100-летию евангелия-лютеранского общества в Узбекистане, а также в торжествах, посвящённых объявлению Международной Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) города Ташкента в котором участвовал Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II. Для граждан Узбекистана становится нормой жизни такие явления, когда инаковерующие сограждане поздравляют какой-либо конфессии с их национальными или религиозными праздниками. Верующие, независимо от религиозной принадлежности участвуют в благо служениях, выполняют религиозные обряды, делают материальные приношения и т.д. Мусульмане, христиане, иудеи, живущие в Узбекистане занимаются не бесплодными международными спорами, а напротив - вместе совершают дела благотворительности, дружно трудятся на благо родного края и воспитывают молодое поколение в идеалах нравственности.

С первых дней независимости Республики, наряду с политическими, социально-экономическими преобразованиями, особое внимание уделялось и уделяется возрождению духовного наследия и культурных ценностей. Труды великих учёных Центральной Азии в области астрономии, математики, географии, философии, правоведения, медицины, языкознания и поэзии использовались учёными крупных научных центров мира. Основную часть членов Академии ал-Мамуна, созданных в Багдаде в IX веке, составляли учёные из Центральной Азии. В IX-XV вв. в мусульманском мире трудились более 700 известных учёных, из них 500 выходцы из Центральной Азии.

¹ Закон Республики Узбекистан «О свободе слова и религиозных организациях» от 05.07.2021 г. (Электронный ресурс)
Режим доступа <https://Lex.uz/doss/65025>

Богатое культурное наследие Узбекистана является свидетельством его разнообразной истории и традиций. От древних городов Самарканда и Бухары до порясающей исламской архитектуры – страна может похвастаться богатством исторических сокровищ. Искусство и ремесла Узбекистана являются отражением его яркой культуры и художественного самовыражения. Традиционные танцы, музыка и литература передавались из поколения в поколение, внося свой вклад в уникальную культурную самобытность страны. В последние годы Узбекистан приложил значительные усилия по сохранению и популяризации своего культурного наследия, включая восстановление исторических мест и создание культурных учреждений.

Юбилейное торжество посвящённое генеальному поэту-мыслителю и просвятителю Алишеру Навои прошло в 1991 году. Была установлена государственная премия его имени и ко дню юбилейных торжеств был издан сборник его произведений. Юбилейные торжества, посвящённые 600-летию со дня рождения великого астронома и мыслителя Мирзо Улугбека, была открыта выставка в Париже, по инициативе ЮНЕСКО. Была проделана огромная работа по восстановлению истины об исторической личности Амира Темура. 1996 год был объявлен “Годом Амира Темура”, были организованы юбилейные торжества в Парижской резиденции ЮНЕСКО. В плане сохранения исторических ценностей и культурных традиций проводились юбилейные мероприятия великих учёных мыслителей исламского мира: 1200-летие ат-Термизи, 850-летие Нажмиддина Кубро, в 75-летие Бахоуддина Накшбанди, 920-летие Махмуда Замахшари.

Огромным достижением явилось возвращение несправедливо забытого праздника “Навруз”, ставшего общенародным, прекраснейшим из праздников. Проводимые фестивали искусства яркий пример достижений культуры Республики. В целях поощрения талантливых исполнителей песен, композиторов и поэтов, обогащающих духовную культуру общества была

учреждена премия “Нихол”. Правительства высоко оценивают выдающиеся заслуги деятелей узбекской национальной культуры и литературы посвятивших всю свою жизнь Отечеству, народу, нации. Примером тому стало награждение орденом “Буюк хизматлари учун” уже ушедших из жизни Гафура Гуляма, Абдуллы Каххара, Айбека, Муллатуйчи Ташмухаммедова, Юнуса Ражаби и др.

Вывод. Таким образом, духовно-нравственных высот узбекский народ достигает осуществляя общегосударственную политику духовного развития и просвящения нации на основе культурно-исторического опыта, патриотизма и общечеловеческих ценностей. Активное участие Узбекистана в международном культурном сотрудничестве, которые основываются на принципах равенства, уважении суверенитета, невмешательства в дела друг-друга и взаимной заинтересованности, играет важное значение для утверждения общечеловеческих ценностей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Республики Узбекистан. Т.: Узбекистан, 2023.
2. «О стратегии развития Нового Узбекистана 2022-2026 годы». УП № 60 от 28.01.2022.
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».
4. Мирзиёев Ш. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство – Узбекистан. – Т.: Узбекистан, 2017. – 56 с.
5. Ўзбекистонда сиёсий ислохотлар стратегияси, эришилган натижалар ва истиқболлар. – Т.: “Академия”, 2010.
6. Муминов И. Выдающиеся мыслители Средней Азии. М. 1966.
7. Поппер К. Открытое общество и его враги в двух томах. – М.: 1992.

8. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шахри. – Т.: Абдулла Қодирий номидаги “Халқ мероси” нашриёти, 1993.
9. Маънавият – масъуллик, 1-2 китоб (Маънавият нашрлари. Республика “Маънавият ва маърифат” маркази). – Т.: 1997.
10. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. – Т.: 2000.